

Raqamli texnologiyalar - innovatsion iqtisodiyotning asosiy omili

Sherkulov Shohruh Erkin o'gli
TDIU iqtisodiyot nazariyasi kafedrası
assistenti va doktoranti
@mail:sherkulovshokhrukh@gmail.com
ORCID ID: 0009-0009-8833-6214

Annotatsiya: Raqamli texnologiyalar zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning innovatsion iqtisodiyotga ta'siri, iqtisodiyotdagi roli, raqamli transformatsiyaning afzalliklari va uning iqtisodiy o'sish uchun yaratgan imkoniyatlari o'rganiladi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, raqamli texnologiyalar nafaqat korxonalar samaradorligini oshirishga, balki yangi ish o'rinlari yaratishga, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishga va globallashtirish jarayonlarini tezlashtirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, innovatsion iqtisodiyot, iqtisodiy o'sish, raqamli transformatsiya, iqtisodiy rivojlanish.

Kirish

Raqamli texnologiyalar jahon iqtisodiyotini yangilash va uning samaradorligini oshirishda katta rol o'ynaydi. Ularning ta'siri turli sohalarda, jumladan, ishlab chiqarish, savdo, moliya, ta'lim va sog'liqni saqlash kabi asosiy sektorlarni tubdan o'zgartirib, yangi biznes-modellarni yaratmoqda. Raqamli iqtisodiyotning o'sishi global miqyosda iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshiradi va turli davlatlarning innovatsion iqtisodiyotga asoslangan strategiyalar ishlab chiqishiga olib kelmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotida ham raqamli texnologiyalar rivoji uchun zarur sharoit yaratilmoqda. Mamlakatning "2020-2030 yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi" asosida iqtisodiyotni transformatsiya qilishga katta e'tibor berilmoqda. Ushbu strategiya doirasida ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, xizmatlarni raqamlashtirish, moliya va bank tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Metodologiya

Ushbu maqola IMRAD usulida yozilib, raqamli texnologiyalar va innovatsion iqtisodiyotning o'zaro bog'liqligi hamda ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini o'rganishni maqsad qilgan. Tadqiqot jarayonida quyidagi usullar qo'llanildi:

Nazariy tahlil: Raqamli iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish bo'yicha ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar va nazariy asarlarni o'rganish orqali asosiy kontseptsiyalar va tushunchalar aniqlanib, ular iqtisodiy jarayonlarga ta'sirini tushuntirildi.

Taqqoslash usuli: Xalqaro miqyosda rivojlangan davlatlar (AQSh, Xitoy, Janubiy Koreya) va O'zbekiston o'rtasidagi raqamli iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini taqqoslash usuli qo'llanildi. Bu usul orqali har bir davlatdagi raqamli strategiyalar va ularning natijalari o'rganilib, O'zbekiston uchun mos strategiyalar ishlab chiqish imkoniyati yaratildi.

Statistik tahlil: Jahon Banki, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi, McKinsey Global Institute kabi tashkilotlarning raqamli iqtisodiyotga oid statistik ma'lumotlari va hisobotlari tahlil qilindi. Ma'lumotlar raqamli texnologiyalarning iqtisodiy samaradorlik, yangi ish o'rinlari yaratish va raqobatbardoshlik darajasiga ta'sirini aniqlashga yordam berdi.

Mahalliy tajribani o'rganish: O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan loyihalar va qabul qilingan strategik hujjatlar, xususan, 2020-2030 yillarga mo'ljallangan raqamli rivojlanish strategiyasi tahlil qilindi. IT Park, Innovatsion rivojlanish vazirligi, va boshqa texnologik infratuzilma ob'ektlari orqali erishilgan natijalar ko'rib chiqildi.

Ekspertlar fikrlari: Maqolani boyitish maqsadida raqamli texnologiyalar va innovatsion iqtisodiyot sohasida ishlayotgan ekspertlar va mutaxassislar bilan suhbatlar va intervyular orqali mazmuniy ma'lumotlar kiritildi. Bu usul raqamli iqtisodiyotning real sektordagi ta'sirini chuqurroq anglashga imkon berdi.

Adabiyotlar sharhi

Raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslari va rivojlanish istiqbollari: Raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslarini yorituvchi tadqiqotlar orasida iqtisodiy transformatsiya jarayonlari, biznes-modellarning o'zgarishi va xizmat ko'rsatish sohasidagi o'zgarishlarni tahlil qiluvchi asarlar katta o'rin tutadi. Masalan, Brynjolfsson va McAfee (2014) tomonidan yozilgan "The Second Machine Age" asarida raqamli texnologiyalarning iqtisodiy o'zgarishlarga ta'siri, xususan, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va robototexnika orqali global bozor o'zgarishlari haqida keng ma'lumotlar beriladi.

Innovatsion iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar: Innovatsion iqtisodiyot va raqamli texnologiyalarning o'zaro bog'liqligini tahlil qiluvchi asarlar orasida Schumpeterning "Innovatsion rivojlanish nazariyasi" muhim ahamiyatga ega. Ushbu nazariya raqamli texnologiyalar innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda qanday ahamiyat kasb etishini ochib beradi. Bundan tashqari, Freeman va Perez (1988) kabi mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan "Texnologik paradigmalarda" nazariyasi texnologik o'zgarishlarning iqtisodiyotga ta'siri va yangi tarmoqlar yaratishdagi o'rni haqida ma'lumot beradi.

Xalqaro tajribalar va o'rganishlar: Xalqaro miqyosda raqamli iqtisodiyotning o'sishi va uni rivojlantirishdagi davlatlar o'rtasidagi tajribalarni

o'rganish muhim ahamiyatga ega. McKinsey Global Institute tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar (2016) raqamli iqtisodiyotning global bozorga ta'siri va davlatlar o'rtasidagi innovatsion strategiyalarni taqqoslaydi. Ular ayniqsa Xitoy, Janubiy Koreya va AQShning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda qo'llanilayotgan usullari haqida batafsil ma'lumot beradi.

O'zbekiston tajribasi va milliy strategiyalar: O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi, xususan, "2020-2030 yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi" bo'yicha qabul qilingan hujjatlar iqtisodiy islohotlar va raqamli transformatsiya uchun yo'l xaritasi vazifasini o'tamoqda. Bu strategiya mamlakatda raqamli infratuzilmani rivojlantirish, IT sohasida kadrlar tayyorlash va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi. Shu bilan birga, O'zbekistonning IT Park va boshqa texnologik markazlari haqida yozilgan ilmiy maqolalar milliy tajribaning muvaffaqiyat omillari va qiyinchiliklari haqida tushunchalarni kengaytiradi.

Raqamli texnologiyalarning mehnat bozori va jamiyatga ta'siri: Raqamli texnologiyalar mehnat bozori va jamiyatga qator o'zgarishlarni olib keladi. Acemoglu va Restrepo (2017) "Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets" nomli tadqiqotida robotizatsiya va avtomatlashtirishning ish o'rinlariga ta'siri haqida batafsil yoritadi. Ularning tadqiqotlari raqamli texnologiyalarning iqtisodiy va ijtimoiy muhitga ta'sirini aniqlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagi manbalar va tadqiqotlar raqamli texnologiyalar va innovatsion iqtisodiyotning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rnini yanada yaxshi tushunishga yordam beradi. Ularning mazmuni nafaqat nazariy, balki amaliy jihatlarni ham yoritadi, bu esa raqamli texnologiyalarni milliy iqtisodiyotga muvaffaqiyatli joriy qilish uchun zarur yo'nalishlarni belgilaydi.

Tahlil va natijalar

Raqamli texnologiyalar iqtisodiy rivojlanishga ko'rsatayotgan ta'siri o'z navbatida uch asosiy yo'nalishda namoyon bo'ladi: iqtisodiy samaradorlikni oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish, va milliy iqtisodiyotning global miqyosdagi raqobatbardoshligini mustahkamlash.

Raqamli texnologiyalar vazirligi bo'yicha tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi to'g'risida

01.07.2024 yil holatiga

1-jadval

Tashkilot nomi	Raqamli texnologiyalar vazirligi		
Davriyligi	choraklik		
Vazirlik (idora)	Raqamli texnologiyalar vazirligi		
Bo'lim	7046	Kichik bo'lim - 101	Bob - 078
Tashkilot tipi	Vazirlik		
Budjet turi	O'zbekiston Respublikasi Konsolidatsiyalashgan budjeti		

(ming so'mda)

1	Toifalar	Haqiqiy miqdori	
		2	3
		4	5
Tashkilot soni	1100		1
Yuridik shaxs maqomiga ega tashkilotlar soni	1110		1
Yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan tashkilotlar soni	1120		0
Tashkilotda shtat birlik (stavka)lari soni bo'yicha ko'rsatkichlar	4000		231
Boshqaruv xodimlari shtat birlik (stavka)lari soni	4100		178
Mutaxassislar shtat birlik (stavka)lari soni	4200		178
Ishlab chiqarish xodimlari shtat birlik (stavka)lari soni	4300		0
Texnik va xizmat ko'rsatuvchi xodimlar shtat birlik (stavka)lari soni	4400		15
Tashkilotda xodimlar (jismoniy shaxslar) soni bo'yicha ko'rsatkichlar	5000		195
Boshqaruv xodimlari soni	5100		178
Mutaxassis xodimlar soni	5200		178
Ishlab chiqarish xodimlari soni	5300		0
Texnik va xizmat ko'rsatuvchi xodimlar soni	5400		15
Tashkilotning saqlash xarajatlari miqdor ko'rsatkichlari	6000		9 793 328
	6100		4 059 005
Asosiy ish haqi (4111100)	6110		2 224 663
Homiladorlik va tug'ish bo'yicha nafaqa (4711150)	6130		0
Moddiy rag'batlantirish jamg'armasi summasi	6913		3 954 298

	Toifalar	Haqiqiy miqdori	
		yil boshiga	yil (chorak) oxiriga
Tashkilotga tegishli boshqa miqdor ko'rsatkichlari	9000		0
Tashkilot umumiy yer maydoni hajmi (m2)	9100		8346
Imoratlar va inshootlar maydoni hajmi (m2)	9110		3666
Ijaraga berilgan maydon hajmi	9111		0
Tashkilotda homiladorlik va tug'ish bo'yicha nafaqani xodimlar soni	9904		1
Tashkilotning bino inshoot yoki yer maydonlarini o'zlashtirishdan tushgan tushum summasi	9905		0
Tashkilot balansida mavjud xizmat avtomashinalari	9906		0
Belgilangan limit bo'yicha xizmat avtomashinalari soni	9907		0
Tashkilot balansida mavjud shaxsiy biriktirilgan avtomashinalari soni	9908		0
Tashkilot balansida mavjud navbatchi xizmat avtomashinalari soni	9909		0
Tashkilot balansida mavjud maxsus xizmat avtomashinalari soni	9910		0
Pullik xizmatlardan tushgan mablag'lar summasi	9916		0

Iqtisodiy samaradorlikni oshirish: Raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratadi. Korxonalar raqamli texnologiyalar yordamida jarayonlarni yanada samaraliroq tashkil etadi va mahsulot yoki xizmatning tannarxini kamaytiradi. Bunga misol sifatida, Germaniyada "Industrie 4.0" deb nomlangan raqamli ishlab chiqarishni avtomatlashtirish loyihasi orqali zavodlarning samaradorligi oshirilgan. Ushbu usul natijasida yirik zavodlar ishlab chiqarish hajmini 15–20% ga ko'tarishga muvaffaq bo'ldi. Shu kabi amaliyot O'zbekiston sanoatida ham raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali natijalarga erishilishi mumkin.

Yangi ish o'rinlari yaratish va o'quv dasturlari: Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi yangi kasblarni va shunga mos ravishda yangi ish o'rinlarini keltirib chiqaradi. Ayniqsa, dasturchi, sun'iy intellekt mutaxassisi, ma'lumotlar tahlilchisi kabi kasblar bugungi kunda yuqori talabga ega bo'lgan sohalarga aylandi. O'zbekistonda, IT Park va boshqa texnologik hublar orqali IT xizmatlarini rivojlantirish va mutaxassislar tayyorlash maqsadida kurslar va dasturlar tashkil

etilgan. Buning natijasida minglab yangi ish o‘rinlari yaratildi va ko‘plab yoshlar innovatsion iqtisodiyotning bir qismi bo‘lib, o‘z o‘rnini topishdi.

Iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirish: Raqamli texnologiyalar mamlakatning global iqtisodiy bozorlar bilan raqobatlashish qobiliyatini oshiradi. Elektron tijorat, onlayn xizmatlar va raqamli bank mahsulotlari yordamida eksport ko‘rsatkichlarini oshirish imkoniyati mavjud. Masalan, Xitoy va Janubiy Koreyada raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish natijasida ushbu davlatlar xalqaro bozorlarda katta yutuqlarga erishgan va ularning raqamli mahsulotlari global miqyosda tan olingan.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar hozirgi davrda iqtisodiy rivojlanish va innovatsiyalarni kuchaytirishning asosiy omillaridan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot va uning innovatsion rivojlanishdagi ahamiyati, shuningdek, iqtisodiy samaradorlikka ko‘rsatayotgan ta‘siri keng yoritildi. Natijalarga ko‘ra, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki milliy iqtisodiyotni globallashtirish bozor sharoitida mustahkamlash imkonini yaratmoqda.

Asosiy xulosalar quyidagilardan iborat:

Iqtisodiy samaradorlikning oshishi: Raqamli texnologiyalar korxonalar va sohalarda avtomatlashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Bu, o‘z navbatida, mahsulot tannarxini kamaytiradi va raqobatbardoshlikni kuchaytiradi.

Yangi imkoniyat va ish o‘rinlari yaratish: Raqamli iqtisodiyot yangi kasblarni yaratib, iqtisodiy o‘sishga o‘z hissasini qo‘shadi. IT sohasidagi mutaxassislar, sun‘iy intellekt bo‘yicha ekspertlar va ma‘lumotlar tahlilchilari kabi yangi kasblar iqtisodiy rivojlanishning asosiy qismi bo‘lib qolmoqda.

Milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish: Raqamli iqtisodiyot yordamida mamlakatlar global bozor sharoitida ham raqobatbardoshligini saqlab qolmoqda. Bu, ayniqsa, O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim bo‘lib, raqamli texnologiyalarga asoslangan eksport hajmini oshirishga imkon beradi.

Infrastruktura va sarmoya zarurligi: Raqamli texnologiyalarni to‘liq joriy qilish va ular orqali innovatsion iqtisodiyot yaratish uchun infratuzilmani mustahkamlash hamda sarmoya kiritish zarur. Shu sababli, O‘zbekiston ham raqamli infratuzilmani rivojlantirish va sarmoya jalb qilish orqali raqamli iqtisodiyotni kuchaytirish yo‘lida faoliyat olib borishi muhim.

Ushbu xulosalarga asoslanib, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish kelajakda yuqori samaradorlik va raqobatbardoshlikni ta‘minlashning asosiy shartlaridan biri ekanini aytish mumkin. O‘zbekiston iqtisodiyotida ham raqamli texnologiyalarga asoslangan strategik

yondashuvlar kengaytirilishi kerak va davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlovlar bu jarayonni tezlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.
2. Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Harvard University Press.
3. Freeman, C., & Perez, C. (1988). "Structural Crises of Adjustment, Business Cycles and Investment Behaviour." In *Technical Change and Economic Theory*, edited by Giovanni Dosi, Christopher Freeman, Richard Nelson, Gerald Silverberg, and Luc Soete, Pinter Publishers.
4. McKinsey Global Institute. (2016). *Digital Globalization: The New Era of Global Flows*. McKinsey & Company.
5. Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2017). "Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets." *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188–2244.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020). *2020-2030 yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi*. [Online] Available at: www.lex.uz.
7. IT Park Uzbekistan. (2023). *O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot va texnologik rivojlanish*. IT Park nashrlari.
8. International Monetary Fund. (2018). *Digitalization and Its Impact on the Economy*. IMF Working Papers, WP/18/47.
9. OECD. (2019). *Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future*. OECD Publishing, Paris.
10. Tapscott, D. (1996). *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. McGraw-Hill.
11. Qodirov, A., & Usmonov, B. (2021). "Raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar: O'zbekistonda rivojlanish yo'nalishlari." *O'zbekiston iqtisodiy tadqiqotlar jurnali*, 25(3), 12–28.